

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Da Caverna ao Plenário: A Projeção dos Ideais d'A República de Platão na Suprema Corte do Brasil¹

From the Cave to the Plenary: The Projection of the Ideals of Plato's The Republic in the Brazilian Supreme Court

DOI: 10.5281/zenodo.17941552

Recebido: 14/09/2025 | Aceito: 10/12/2025 | Publicado on-line: 15/12/2025

Lucas Miguel Ribeiro Padilha²

<https://orcid.org/0000-0003-4878-7116>

<https://lattes.cnpq.br/8526058746821945>

UniProcessus – Centro Universitário Processus, DF, Brasil

E-mail: lucasmiguel.edu.df@gmail.com

Jonas Rodrigo Gonçalves³

<https://orcid.org/0000-0003-4106-8071>

<http://lattes.cnpq.br/6904924103696696>

UniProcessus – Centro Universitário Processus, DF, Brasil

E-mail: professorjonas@gmail.com

Resumo

O tema do artigo é a influência de Platão e sua obra *A República* na fundamentação de decisões no Supremo Tribunal Federal (STF). A pesquisa investigou o problema central: "o filósofo Platão e sua obra *A República* têm sido empregados como subsídio argumentativo em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, dada a sua intrínseca relação com o conceito de Justiça?". A hipótese levantada postula que o pensamento de Platão e seus ideais são, de fato, empregados como subsídio argumentativo, conferindo solidez axiológica e rigor conceitual para as decisões do Tribunal. O objetivo geral é identificar e analisar a utilização da obra *A República* e do pensamento de Platão como fundamento judicial na Corte Constitucional brasileira, nos últimos dez anos. Para tal, os objetivos específicos foram: destacar o papel da contribuição de Platão para a concepção de justiça no pensamento ocidental; analisar decisões do Supremo Tribunal Federal que usem conceitos platônicos; e demonstrar a importância de Platão como subsídio argumentativo na formação dessas decisões. Este trabalho é importante para o operador do Direito ao fortalecer a qualidade do raciocínio jurídico e da fundamentação, enquanto para a ciência, contribui para a Filosofia do Direito ao mapear a projeção de conceitos clássicos no Direito Constitucional contemporâneo.

Palavras-chave: Platão. *A República*. Filosofia do Direito. Fundamentação Judicial. STF.

¹ Este trabalho foi revisado linguisticamente por Roberta dos Anjos Matos Resende.

² Graduando em Direito pelo Centro Universitário Processus - UniProcessus.

³ Pós-doutor em Direito (Direitos Humanos); Doutor em Psicologia; Mestre em Direitos Humanos (Ciência Política e Políticas Públicas); Licenciado em Filosofia, em Sociologia e em Letras (Português e Inglês); Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional, em Direito Administrativo, em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, entre outras especializações em Educação e Letras. Pesquisador sobre Direitos Humanos, Políticas Públicas e grupos vulneráveis.

Abstract

The theme of this article is the influence of Plato and his work The Republic on the legal reasoning of decisions in the Supreme Federal Court (STF). The research investigated the central problem: have the philosopher Plato and his work The Republic been employed as an argumentative subsidy in decisions handed down by the Supreme Federal Court, given its intrinsic relationship with the concept of Justice? The raised hypothesis postulates that Plato's thought and his ideals are, in fact, employed as an argumentative subsidy, conferring axiological solidity and conceptual rigor to the Court's decisions. The general objective is to identify and analyze the utilization of The Republic and Plato's thought as judicial foundation in the Brazilian Constitutional Court over the last ten years. To this end, the specific objectives were: to highlight the role of Plato's contribution to the conception of justice in Western thought; to analyze Supreme Federal Court decisions that use Platonic concepts and to demonstrate the importance of Plato as an argumentative subsidy in the formation of these decisions. This work is important for the legal practitioner by strengthening the quality of legal reasoning and argumentation, while for science, it contributes to the Philosophy of Law by mapping the projection of classical concepts onto contemporary Constitutional Law.

Keywords: *Plato. The Republic. Philosophy of Law. Judicial Reasoning. STF.*

Introdução

A relevância da Filosofia do Direito para a compreensão e a aplicação do ordenamento jurídico é inegável, dado que as instituições contemporâneas, notadamente no que diz respeito aos conceitos de Estado, Direito e Justiça, encontram suas raízes em séculos de reflexão filosófica. Dentre os pensadores que mais substancialmente contribuíram para a edificação do Pensamento Ocidental, figura Platão (428/427 a.C. – 348/347 a.C.) e sua obra magna “A República” (Πολιτεία).

De fato, a relevância desses pensadores é atestada na literatura, que afirma que a concepção do Estado por filósofos clássicos, como Platão, surge como um processo de adaptação humana criado para suprir carências individuais, sendo uma decorrência da impossibilidade de cada pessoa, diretamente, prover as suas mais variadas necessidades (NADER, 2022, p. 145).

A obra “A República” configura-se como um tratado essencial sobre a construção do ideal de Estado e a determinação do conceito de Justiça, apresentando-se como um repositório de fundamentos que poderiam subsidiar o raciocínio e a fundamentação de decisões no âmbito do Direito. Diante dessa influência clássica, a problemática central desta pesquisa reside em: o filósofo Platão e sua obra “A República” têm sido empregados como subsídio argumentativo em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, dada a sua intrínseca relação com o conceito de Justiça?

A pertinência desse questionamento é reforçada pela tradição filosófica, que historicamente vincula a legalidade e a moralidade na busca pela realização do escopo social, muitas vezes estabelecendo parâmetros clássicos para o julgamento do próprio ser e das instituições jurídicas (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 108).

A hipótese que norteia esta investigação postula que o filósofo grego deveria ser utilizado como fundamentação para decisões no âmbito do Direito, em virtude de sua posição como um dos pilares do pensamento ocidental, cujas contribuições foram

determinantes para a estruturação das noções atuais de Estado, Direito, Justiça, epistemologia e ética.

A validade dessa suposição encontra respaldo na premissa de que o Direito, desde sua gênese filosófica, surge como um instrumento humano de coesão social, almejando a realização do bem comum e o desenvolvimento integral das potencialidades humanas (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 104).

Nessa perspectiva, o presente artigo científico, de natureza documental e de revisão de literatura, propõe-se a identificar e analisar a eventual utilização da obra "A República" e do pensamento de Platão como fundamento judicial na Corte Constitucional brasileira, o Supremo Tribunal Federal.

A busca por essa identificação e análise são coerentes com a filosofia clássica, uma vez que pensadores como Sócrates, mestre de Platão, já apontavam a obediência à lei como o limite essencial entre a civilização e a barbárie, conferindo ao estudo dos fundamentos jurídicos uma importância que transcende o tempo (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 99).

Para a concretização do objetivo geral, foram estabelecidas três objetivos específicos: sintetizar os conceitos centrais de Justiça e Estado presentes na obra "A República"; realizar um levantamento das decisões do Supremo Tribunal Federal que mencionam o filósofo Platão ou sua obra no período dos dez últimos anos; e analisar e categorizar a natureza e o teor do uso dessas referências na argumentação judicial.

A escolha e a ordenação desses objetivos específicos visam, de forma clara e rigorosa, definir as metas que o pesquisador quer atingir para o sucesso da investigação, o que é um princípio fundamental na elaboração de trabalhos científicos (GONÇALVES, 2019, p. 46).

O presente ensaio tem relevância profissional para juristas, advogados e magistrados e demais operadores do Direito. Ele resgata um referencial teórico essencial para dar mais profundidade às decisões e petições. Com isso, busca-se promover o uso de argumentos de cunho filosófico, capazes de fortalecer o campo do Direito Constitucional.

A relevância científica, por sua vez, repousa na contribuição para a área de Filosofia do Direito e Teoria Constitucional, ao quantificar e qualificar o uso de Platão como fonte argumentativa no Supremo Tribunal Federal, fornecendo dados empíricos sobre a persistência de fundamentos clássicos na jurisprudência contemporânea.

A nível social, a pesquisa oferece para a comunidade uma maior transparência sobre as bases argumentativas das decisões judiciais mais importantes do país, permitindo que a sociedade compreenda como o Supremo Tribunal Federal se apoia em pensamentos filosóficos atemporais para a construção e aplicação do conceito de Justiça na contemporaneidade.

A metodologia de pesquisa empregada classifica-se como um artigo de revisão de literatura, sendo o primeiro passo uma explanação da obra, na tradução de Edson Bini (2019), com ênfase na extração e explicitação dos conceitos e das ideias centrais de cada um dos dez livros que compõem "A República", visando a uma compreensão lógica e progressiva do tema da justiça na obra.

Depois utilizamos o sistema eletrônico de busca da Corte, focando nas palavras-chave "A República" e "Platão" e cobrindo todas as categorias de julgados. A contagem considerou não só as decisões onde os Ministros fizeram uma citação direta a Platão, mas aquelas que o mencionaram indiretamente, apenas remetendo a julgados mais antigos.

O levantamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi realizado em decisões julgadas de janeiro de 2015 a novembro de 2025. Os critérios de

exclusão consistiram na desconsideração de decisões em que a menção a “Platão” se referia ao nome ou sobrenome de partes, advogados ou operações policiais. Contudo, para fins de transparência metodológica, todos os resultados da busca “Platão” foram registrados nos gráficos estatísticos, sendo claramente discriminadas aquelas que de fato se referiam ao filósofo, e sua obra, das ocorrências que se enquadraram no critério de exclusão.

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi mista. O componente qualitativo é a interpretação dos conceitos tirados da obra de Platão com a análise do conteúdo argumentativo das decisões. Já a parte quantitativa envolve a contagem e a categorização dos dados, sendo a ferramenta DataWrapper crucial para gerar gráficos, viabilizando uma interpretação mais objetiva e concisa.

A escolha da abordagem mista e o detalhamento dos passos da pesquisa são essenciais, pois a metodologia exige a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método do trabalho, incluindo o tipo de pesquisa, o instrumental utilizado e as formas de tratamento dos dados (GONÇALVES, 2019, p. 123).

Sobre “A República de Platão”

O diálogo “A República” trata de examinar a essência e a importância da justiça, contrastando-a com a injustiça e suas implicações sociais. Para sustentar que a vida justa e virtuosa é superior, Sócrates sugere a criação de um Estado ideal. É por meio desse modelo que ele consegue rastrear as origens e as consequências da injustiça, ao mesmo tempo que demonstra o papel central da justiça na promoção da felicidade do indivíduo e da coesão social.

Ao longo dos dez livros da obra, a criação dessa sociedade perfeita se torna um ponto de partida para a discussão de uma vasta gama de temas conectados entre si, como a organização política do Estado, a relevância da educação na formação do cidadãos, questões de economia (riqueza e pobreza), reflexões epistemológicas (como a Alegoria da Caverna) e questões de moralidade (o mito do Anel de Gíges), culminando na conclusão de que a justiça é essencial para a virtude, o bem-estar social e a vida das pessoas justas é melhor do que a vida das pessoas injustas.

No Livro I, a cena se inicia com Sócrates e seus amigos indo à casa de Céfalo, que estava realizando sacrifícios religiosos. O debate começa abrangendo temas como a velhice, a utilidade da riqueza, a tranquilidade de espírito e, claro, a justiça. É desse ponto que partimos para a análise do que realmente se deve entender por justiça e vida justa, e quais seriam, de fato, as vantagens que se pode obter delas.

Parte-se de uma primeira constatação de Justiça trazida por Polemarco, um dos interlocutores, e atribuída à Simônides, a de que ela consiste em “dar a cada um o que lhe é devido” (p. 41). Sócrates, por sua vez, refuta a ideia de que a justiça é fazer mal aos inimigos, uma vez que, sendo a justiça uma virtude, ela é necessariamente boa. Isso quer dizer que a justiça não pode causar dano a ninguém, uma vez que isso a tornaria um vício. Dessa constatação, uma virtude não pode tornar alguém ou algo vicioso ou mau.

Em seguida, Trasímaco, outro interlocutor, defende a noção de que “o justo nada mais é senão a vantagem do mais forte” (p. 52). Com isso, ele quer dizer que a justiça é apenas uma resultante da força e do poder, reafirmando o aspecto político do conceito. Ela resultaria da política estabelecida pela classe dominante. O mais forte determinaria o que é ou não é justo. Contudo, Sócrates, refuta o argumento de Trasímaco tendo por base a premissa de que os juízos humanos são, frequentemente,

falhos e errôneos e que, por esta razão, os governantes podem se enganar sobre o que é vantajoso para si.

Os bons governantes, portanto, não seriam aqueles que governam para si próprios, mas aqueles que governam para o bem do seu povo, já que uma virtude (tal qual a virtude de governar), não é voltada para si mesma, mas para o benefício de outro (noção de teleologia das virtudes).

Mais adiante no diálogo, Trasímaco entra em cena defendendo a tese de que quem age com justiça sempre perde para o injusto. Para ele, a injustiça tem mais benefícios, é mais livre e mais forte que a justiça em si. Trasímaco enxerga a justiça como mera ingenuidade, enquanto a injustiça seria um verdadeiro sinal de esperteza. Sendo assim, o justo é, em sua perspectiva, um tolo, enquanto os injustos seriam fortes e perspicazes.

Sócrates argumenta que no Estado de homens bons, os governantes lideram para o benefício dos cidadãos. Com isso, ele estabelece que a justiça é boa, e a injustiça é má, haja vista que a injustiça, para Sócrates, é sinônimo de ignorância, não de conhecimento.

No decorrer da exposição do filósofo, pode-se notar que a justiça funciona como um elemento de coesão e confiança, essencial para que objetivos específicos sejam alcançados por uma sociedade. Ao contrário, a injustiça provoca divisão, conflito e, por fim, a desagregação social. É por isso que somente uma sociedade estruturada na justiça tem chances reais de prosperar de maneira efetiva. Uma sociedade injusta, por sua vez, tende a não resistir a longo prazo, sendo consumida pelas desconfianças e pelos inúmeros conflitos internos que surgem ao longo do tempo.

Ao final do Livro I, Sócrates reforça que a alma justa e o homem justo viverão bem, ao contrário do injusto, que viverá mal. Para ele, justiça é sabedoria e injustiça é ignorância. O filósofo conclui, portanto, que o homem é injusto porque não possui o conhecimento verdadeiro.

Já no Livro II, Sócrates argumenta que a justiça está entre os bens mais elevados, sendo o caminho para a felicidade. Contudo, seu interlocutor, Gláucon, não aceita essa tese e a questiona, sustentando justamente o oposto: ele defende que, na prática, a injustiça traria mais vantagens do que a própria justiça.

Para isso, Gláucon começa argumentando que a origem da justiça reside no temor que as pessoas têm de sofrer injustiças. Segundo ele, se os indivíduos pudessem agir injustamente sem o risco de punição, certamente o fariam, pois este seria o cenário “ideal”. Em outras palavras, a justiça não é escolhida livremente, mas praticada por necessidade, como uma imposição externa. As pessoas, portanto, seriam justas apenas por medo das consequências da injustiça, o que evidencia que a justiça é exercida involuntariamente. Gláucon desenvolve ainda que a justiça surge de um pacto social: as pessoas, percebendo que não podem cometer injustiças impunemente, e que não desejam ser vítimas delas, fazem um acordo mútuo de não causar e nem sofrer injustiça. Assim, a justiça seria valorizada não por seu mérito intrínseco, mas por ser uma conveniência para os fracos (p. 83).

Para reforçar sua tese, Gláucon recorre à célebre Alegoria do Anel de Gíges (p. 84). Nessa história, um homem encontra um anel que o torna invisível, permitindo-lhe agir sem ser visto ou punido. A reflexão central é que, se tanto o justo quanto o injusto possuíssem tal poder, ambos se comportariam da mesma forma: cometeriam injustiças e atos reprováveis. Isso evidencia, segundo Gláucon, que ninguém é justo por convicção, mas apenas por falta de oportunidade para agir injustamente. A alegoria introduz uma questão crucial sobre os limites da moralidade humana e o

papel da aparência e da essência, um binômio fundamental no pensamento platônico. A questão fundamental posta é: mais vale ser justo intrinsecamente ou aparentar ser justo sem ser de fato?

Nesse contexto, Gláucon afirma que o ápice da injustiça é precisamente parecer justo sem o ser (p. 86). Aquele que consegue sustentar a aparência de justiça enquanto pratica injustiças alcança os maiores benefícios, como riqueza e prestígio. Ele diz, então, que a injustiça, por sua natureza dissimulada e eficaz, é mais capaz de proporcionar felicidade do que a justiça verdadeira. Gláucon conclui a sua argumentação sobre a superioridade da injustiça ao afirmar que a censura a essa postura é motivada pela covardia, velhice ou alguma outra debilidade. Fica evidente para ele que o que determina essa postura é, na verdade, a incapacidade de cometer injustiças, uma vez que aquele que se capacitar para tal será o primeiro a praticar tanta injustiça quanto lhe for possível (p. 93).

Diante desses desafios, Sócrates responde propondo a construção hipotética de um Estado ideal. Ele usa essa forma para entender em que momento a injustiça surge no meio social e quais são suas consequências práticas tanto para o indivíduo quanto para o ambiente em que ele vive. Sócrates propõe que o Estado surge da dependência humana. Ninguém consegue satisfazer todas as suas necessidades sozinho, por isso as pessoas se reúnem em comunidades para que cada um utilize suas habilidades em benefício mútuo. Essa necessidade de suprir os interesses gerais, decorrente da incompletude individual, estabelece a ordem social (p. 97).

Neste ponto Sócrates começa a detalhar o modelo do Estado ideal, colocando a origem dos conflitos e guerras na força dos desejos gananciosos. Para ele, essa ganância está na origem de grande parte dos problemas que atingem tanto nações quanto pessoas. Ele dedica uma seção importante à formação das crianças, julgando fundamental que elas recebam desde cedo uma educação baseada em virtudes. Para Sócrates, o modelo educacional e moral do Estado ideal deve ter como objetivo formar cidadãos de conduta exemplar, capazes de viver em harmonia e de se dedicar a sua comunidade.

O Livro III aprofunda a reflexão de Sócrates sobre a formação dos cidadãos no Estado ideal, enfatizando a educação como a base principal da justiça e da ordem. Em sua visão, a educação deve zelar pelo desenvolvimento tanto do corpo quanto da alma, para que os indivíduos se tornem moderados e virtuosos. A arte tem um papel importante nesse processo. Sócrates diz que ela precisa espelhar a harmonia, auxiliando na moldagem do caráter. Assim, deve-se rejeitar as obras que estimulam a desordem emocional, o descontrole ou o excesso, já que estes não contribuem para a construção de um espírito equilibrado (p. 151).

Enquanto a ginástica se encarrega de fortalecer o físico, a música e a filosofia se dedicam à formação da alma. Sócrates, no entanto, esclarece que a alma tem uma dignidade superior. Ter um corpo belo não garante uma alma boa, mas inversamente, uma alma virtuosa tem a capacidade, pela sua própria excelência, de aperfeiçoar e harmonizar o corpo. Portanto, a alma deve exercer o governo, e jamais ser dominada pelos impulsos do corpo. É fundamental, para o filósofo, que tanto os desejos quanto os impulsos sejam controlados, e que a alma permaneça ordenada, garantindo o funcionamento harmônico do Estado.

Sócrates também avança na definição de quem deve governar esse Estado ideal. Os governantes devem ser indivíduos que demonstram, ao longo da vida, amor pela verdade, indiferença por bens materiais e dedicação ao bem comum (p. 170). Para garantir que apenas os mais aptos assumam essa função, eles devem ser

submetidos a testes rigorosos, tanto morais quanto intelectuais, que revelem seu verdadeiro caráter.

Em seguida, Sócrates apresenta o famoso Mito dos Metais. Essa história narra que, apesar de todos terem nascido da mesma "terra-mãe", os deuses teriam misturado metais distintos na alma de cada um: ouro nos governantes, prata nos guerreiros e ferro ou bronze nos artesãos e trabalhadores. A fábula funciona como uma alegoria que justifica uma hierarquia natural entre as classes sociais, reforçando a ideia de que cada pessoa possui uma vocação inata para exercer sua função dentro daquela sociedade idealizada.

Cada classe deve concentrar-se naquilo que faz de melhor: os governantes, na condução do Estado com sabedoria e justiça; os guerreiros, na proteção da cidade com coragem e disciplina; e os trabalhadores, na produção e no sustento da vida material. O bom funcionamento da cidade depende diretamente de cada classe cumprir bem seu papel, um princípio que será mais tarde nomeado como a própria definição de justiça no Estado.

No Livro IV, Sócrates aprofunda a ideia de que, no Estado ideal, cada pessoa possui uma disposição natural para uma determinada atividade, e a justiça consiste justamente em que cada um desempenhe, com excelência, a função para a qual sua natureza é mais adequada. Essa concepção parte do princípio de que a harmonia social e individual depende do alinhamento entre natureza, educação e função.

Nesse contexto, a educação moral e espiritual, promovida pelo Estado ideal, assume um papel de importância: formar indivíduos moderados. Sócrates argumenta que uma natureza de qualidade não é um dado pronto. Ela é, na verdade, o fruto de uma criação sólida e de uma educação apropriada, capaz de desenvolver as virtudes essenciais para ter uma vida justa.

A moderação é entendida aqui como a capacidade de manter a ordem interior, exercendo autocontrole sobre os desejos. Um homem moderado é aquele que se torna "senhor de si mesmo" (p. 197), ou seja, que permite que a parte racional de sua alma governe as demais com equilíbrio.

A justiça, portanto, seja no Estado, seja na alma de cada pessoa, consiste no cumprimento correto e sem intromissões da função de cada uma de suas partes. Sócrates, para explicar isso, estabelece uma analogia entre os componentes da cidade e os da alma humana. A razão equipara-se aos governantes, a coragem aos guerreiros, e os apetites ou desejos à classe produtora.

Desse modo, quando Sócrates afirma que a justiça no Estado é semelhante à justiça na alma do homem, compreende-se que ser justo é permitir que a razão governe, auxiliada pela parte corajosa (que lhe dá força), e que os apetites sejam mantidos sob controle. Pode-se estabelecer uma correlação clara: a justiça é o governo da razão, mantendo o equilíbrio e a harmonia entre as demais partes da alma. Nesse sentido, ele próprio afirma que o indivíduo justo é aquele que não permite que nenhum elemento de si mesmo cumpra a função de outro, nem que os distintos elementos na sua alma produzam uma recíproca intromissão (p. 218).

A injustiça nasce de um desequilíbrio interno. Ela ocorre quando os apetites ou a agressividade procuram dominar, tomando o lugar que deveria ser da razão. Dessa maneira, a injustiça representa uma inversão da ordem natural da alma. O conflito, a desordem e um profundo mal-estar interior são o resultado direto de permitir que aquilo que deve ser controlado passe a controlar.

O Livro V traz propostas de Sócrates para a estrutura da sociedade ideal, voltadas sobretudo para a classe dos guardiões. Os pontos de maior destaque

incluem a gestão comunitária de famílias, a discussão sobre a inclusão feminina nas funções sociais e a famosa tese da união entre o poder político e a filosofia.

De início, Sócrates sustenta que, em sua essência, homens e mulheres compartilham as mesmas aptidões para desempenhar os deveres necessários ao Estado. Ele admite a superioridade física masculina, mas ressalta que essa disparidade não justifica afastar as mulheres das carreiras políticas ou militares. Logo, no Estado ideal, as guardiãs teriam o mesmo treinamento e exerceriam as mesmas tarefas que seus pares masculinos.

Uma das propostas mais controversas apresentadas por Sócrates nesse livro é a ideia de que, entre a classe dos guardiões, as mulheres e as crianças seriam comuns a todos, sem laços familiares individuais. Afirma que essas mulheres pertenceriam em comum a todos os homens, e nenhuma delas coabitaria em particular com um único homem, sendo que as crianças, por sua vez, constituiriam uma posse comum, de modo que nem pais nem mães conheceriam os seus próprios filhos, e nenhuma criança conheceria seus pais (p. 236). Essa organização teria como promover o senso de pertencimento coletivo, fortalecendo o espírito de unidade da cidade.

A justificativa para essa proposta está no princípio de que a força de um Estado reside em sua unidade e coesão interna. Sócrates pergunta retoricamente se haveria mal maior para um Estado do que aquilo que o fragmenta e o torna múltiplo em lugar de uno, ou se haveria bem maior do que aquilo que o integra e o torna uno (p. 244). Para ele, a fragmentação social, causada por interesses privados, especialmente os familiares, mina a estabilidade do Estado. Por isso, toda a estrutura da *pólis* ideal deve estar orientada para a construção de uma identidade comum.

É também no quinto livro que Sócrates introduz uma das teses fundamentais de toda a obra acerca da união entre filosofia e poder político. Ele declara que, enquanto os filósofos não se tornarem reis nos Estados ou enquanto aqueles que hoje são chamados de reis e soberanos não filosofarem sincera e adequadamente, ou seja, enquanto o poder político e a filosofia não fossem completamente conjugados, os Estados jamais se livrariam dos males, e tampouco, a espécie humana (p. 263).

A partir disso, é desenvolvida a noção de que apenas os filósofos estão realmente preparados para governar. Pois, eles se dedicam com paixão ao conhecimento verdadeiro, aquele que busca a natureza essencial dos objetos e não se contenta com meras opiniões ou com o que é aparente. Para Platão, o olhar do filósofo está voltado para o Mundo das Formas, que é a realidade suprema.

Esta separação é fundamental. O filósofo tem acesso à realidade genuína, enquanto o restante das pessoas permanece no domínio da opinião, percebendo apenas ilusões e fragmentos. É por essa razão, o governo deve ser exclusivo dos filósofos, por terem alcançado a verdade e a estrutura essencial do real, eles são os únicos capazes de organizar o Estado com uma justiça autêntica, livre de aparências superficiais ou de interesses egoístas.

No Livro VI, Sócrates apresenta uma reflexão sobre a condição do filósofo e o papel do conhecimento na vida justa. Argumenta que o verdadeiro filósofo possui uma natureza forte, corajosa e desapegada dos bens materiais. Sua vida é guiada, acima de tudo, por um compromisso com a verdade (p. 287). Ao contrário da maioria das pessoas, o filósofo não se deixa levar por opiniões rasas ou aparências enganosas.

O povo, por ter dificuldade em abstrair e compreender a verdade, costuma dar preferência aos oradores que o cativam com discursos fáceis e populares, ignorando e desdenhando os filósofos. Sócrates vê a filosofia como um porto seguro, capaz de oferecer proteção e guiar seu praticante rumo a uma existência justa e virtuosa. Ele

defende que quem mantém o foco no que é (na realidade eterna e verdadeira) não se preocupa com questões humanas irrelevantes.

Dessa forma, ao se associar com o que é divino e ordenado, o filósofo se torna tão ordenado e divino quanto é possível a um ser humano, superando as críticas e acusações que enfrenta (p. 302).

Nesse contexto, defende-se que os governantes ideais devem ser verdadeiros amantes do Estado, filósofos por natureza e indivíduos que tenham sido provados nas adversidades. Justamente por isso, tais governantes são raros. Sócrates estabelece ainda que o conhecimento mais importante a ser buscado é a ideia do Bem. É por meio dela que se compreendem as demais virtudes e que se tornam úteis e benéficas as ações justas. O Bem é a referência suprema de toda a vida ética e intelectual (p. 309).

Para ilustrar essa tese epistemológica, o filósofo, apresenta a metáfora da Linha Dividida, que representa os dois níveis do conhecimento: o visível e o inteligível. O conhecimento do visível limita-se à percepção do mundo físico e das sombras, o domínio da imaginação e das crenças. Já o conhecimento do inteligível permite o acesso ao verdadeiro saber, por meio da inteligência, abrangendo os conhecimentos matemáticos e, acima deles, o mundo das formas, onde reside a própria ideia do Bem.

O Livro VII traz a famosa “Alegoria da Caverna”, uma poderosa metáfora para o movimento dialético de elevação do conhecimento em direção ao Bem e à Verdade (p. 323). Com essa imagem, Sócrates pretende demonstrar o impacto da educação, e de sua falta na condição humana. Na alegoria, as pessoas são retratadas como prisioneiros acorrentados, cujo único campo de visão são as sombras que se projetam na parede, impedidos de ver os objetos que as causam. Permanecem presos a um mundo de meras aparências, aceitando e tratando ilusões como se fossem a realidade.

Contudo, um desses indivíduos acorrentados consegue se livrar das correntes e começa uma jornada árdua para fora da caverna. Quando atinge a luz do sol, ele começa a ver o mundo de forma progressiva. Primeiro, apenas os reflexos, depois os objetos em si, e por último o próprio sol que simboliza a ideia do Bem. Todo esse caminho representa o papel do filósofo, que por meio da razão e de um esforço intelectual contínuo, ascende ao conhecimento genuíno e atinge o plano inteligível da existência.

Sócrates diz que esse cenário se aplica para a humanidade. Dentro da caverna, os prisioneiros criam uma hierarquia social baseada em elogios e recompensas para aqueles mais hábeis em “adivinhar” as sombras, ou seja, para quem lida melhor com as aparências. Essa sociedade, que vive na escuridão da ignorância, reage com hostilidade a quem se atreve a sair e tenta retornar com uma nova compreensão do mundo. Aquele que viu a luz se torna rejeitado e incompreendido, pois seu conhecimento desafia os padrões criados por quem ainda está preso.

Defende a ideia de que a capacidade de bem pensar é a virtude essencial que define uma pessoa boa, porque ela direciona a energia e o foco do indivíduo para a contemplação do Bem (p. 329). Contudo, este não é um processo passivo, mas exige esforço constante. A meta não é apenas colecionar dados, mas usar a razão para acessar a essência das coisas. Trata-se de uma elevação gradual, uma jornada ascendente rumo a um plano de realidade superior.

Contudo, o papel do filósofo não termina na contemplação. Após atingir a verdade, ele deve retornar à caverna, ou seja, descer novamente ao mundo sensível, e compartilhar o que viu com os demais. Esse retorno representa o compromisso do filósofo com a cidade e com a educação daqueles que ainda estão presos às

aparências. Sócrates ressalta que, sempre que alguém tentar, por meio do discurso racional e independentemente das percepções sensoriais, acessar a natureza essencial de cada coisa, e persistir nessa busca até apreender a essência do Bem por meio do puro entendimento, essa pessoa alcançará o ápice do mundo inteligível, tal como o indivíduo que atinge o ápice do mundo visível (p. 351).

O Livro VII, dessa forma, sintetiza uma visão filosófica e educacional de grande impacto, segundo a qual o conhecimento autêntico demanda empenho, exige a superação das ilusões e implica um compromisso ético inegociável com o bem de toda a comunidade.

No Livro VIII de A República, Sócrates passa a analisar as formas de governo pelas quais as pessoas se organizam, suas respectivas origens, degenerações e reflexos na alma humana, ainda na esteira de demonstrar como a injustiça surge na sociedade. Ele descreve uma sequência de regimes políticos, que vão da forma mais justa à mais corrupta: aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia e, por fim, tirania.

A aristocracia, representada como o governo dos mais aptos, tem como fundamentos a razão e a busca pelo bem comum. No entanto, este regime pode entrar em decadência e se transformar em timocracia. No novo modelo, a honra e a ambição militar tornam-se o foco principal, e a sabedoria deixa de ser o princípio que rege o governo. A razão seria substituída pela agressividade e os líderes passariam a valorizar mais o *status* e o poder pessoal do que a própria verdade.

Progressivamente, a timocracia evolui para a oligarquia, um sistema de governo caracterizado pelo controle exercido pelos ricos e pela exclusão da população mais pobre. O que move os oligarcas é, acima de tudo, o desejo de acumular riqueza, que se torna o único critério de prestígio, suplantando a virtude. Para se sustentar, esse regime recorre à repressão e ao medo, já que seu poder é instável e fundamentado em interesses puramente egoístas (p. 375). Na mente do homem oligárquico, tanto a razão quanto a coragem são escravizadas pelos apetites, focando-se exclusivamente nos desejos materiais e no apego ao dinheiro.

A instabilidade social da oligarquia leva ao surgimento da democracia, quando o povo se rebela (p. 389). A democracia valoriza a liberdade e a igualdade, permitindo que cada cidadão viva da forma que melhor lhe convier. Contudo, a liberdade irrestrita carrega o germe da sua própria degeneração. A tirania surge quando a liberdade se torna desmedida (p. 401).

Cansada dos excessos e da desordem da classe dominante, a população entrega sua confiança a um líder carismático que acena com a promessa de justiça, o tirano. A princípio, ele se coloca como protetor do povo (p. 407). Contudo, após consolidar o poder, o tirano passa a manipular as massas, estimulando uma dependência emocional de sua figura. Sua gestão é mantida pelo medo, eliminando qualquer opositor. Conforme seu poder cresce, ele desconfia até de seus próprios aliados, dependendo da força bruta para permanecer no comando (p. 408). O regime que começou sob o signo da liberdade, paradoxalmente, termina na sua negação total.

A análise de Sócrates revela um ciclo de degeneração política que vai da racionalidade e justiça da aristocracia até a irracionalidade e opressão da tirania, cada regime refletindo um tipo de alma humana e sua ordenação (ou desordem) interna.

No Livro IX, Sócrates se dedica a investigar uma questão fundamental: “a vida do homem tirânico é realmente boa? Ele é feliz?”. A resposta, construída por meio de argumentos e observações sobre a alma humana é negativa. Para Sócrates, a alma do tirano é dominada por desejos desregrados, intensos e irracionais que o arrastam

para a prática de atos injustos e muitas vezes hediondos, tudo em nome da satisfação de suas paixões. O tirano é, por excelência, um escravo de si mesmo (p. 423).

Sócrates, ao analisar essa condição interior, diz que a alma sob a tirania, dominada pelos próprios impulsos, seria a que menos consegue alcançar seus verdadeiros desejos. Essa alma vive em constante tormento permanecendo num estado de confusão e remorso permanentes (p. 424). A alma do tirano é, assim, incessantemente agitada por desejos que nunca se cumprem. O tirano busca refúgio incessante em bens, prazeres e poder externos para sustentar sua ilusão de controle.

Sócrates afirma que a felicidade não pode ser encontrada em uma alma em desordem, dominada pelos desejos. O indivíduo tirânico, ao ceder a essas paixões, torna-se, injusto e egoísta, vivendo um sofrimento interno, apesar da aparência de poder externo. Sua ostentada liberdade é mera ilusão, sendo ele, de fato, o mais escravizado de todos. Para viver corretamente, Sócrates propõe que os prazeres sejam avaliados com rigor, separando-se aqueles ligados à razão e à virtude dos que se restringem ao corpo e aos sentidos.

Nesse contexto, ele critica o estilo de vida não refletido e voltado ao prazer imediato. Ele descreve que aqueles que não possuem a experiência da inteligência e da virtude, e que se ocupam com banquetes e práticas similares, são arrastados para baixo. Vagam ao longo da vida sem jamais superar esse patamar ou contemplar o que é superior. O filósofo os compara a animais: mantêm o olhar fixo na terra e a cabeça inclinada para suas mesas, vivendo apenas para satisfazer seus desejos (p. 439).

A alma humana é formada por três partes, segundo o argumento desenvolvido por Sócrates. Ela seria composta pelas partes racional, irascível e concupiscente. A nobreza do caráter exige que a razão mantenha o controle sobre as outras duas (p. 445). A alma se degrada quando esse equilíbrio se desfaz e os desejos assumem a liderança. Sócrates liga este lado inferior, mais instintivo e irracional, aos vícios. Todos surgem quando a razão falha como guia. Logo, a porção mais irracional da alma precisa ser disciplinada e subjugada pela razão, permitindo ao indivíduo uma vida plena e justa.

Dessa forma, o nono livro reforça a tese de que a vida justa é também a vida mais feliz, pois só a alma harmonizada pela razão é capaz de alcançar prazeres verdadeiros, estáveis e puros, enquanto a alma tirânica, entregue ao caos dos desejos, vive na confusão, no arrependimento e na infelicidade.

No Livro X, Sócrates retorna ao debate sobre o lugar das artes, com foco especial na poesia. Ele analisa o impacto que as obras de arte podem ter sobre a alma humana, destacando que a arte, por apenas imitar as aparências e não as essências, pode desorganizar o interior ao nutrir aspectos irracionais e emocionais. Mas, o filósofo reconhece que as artes têm a capacidade de gerar harmonia, desde que se submetam e sirvam à razão e à virtude.

Um dos temas centrais deste livro final é a forma como o indivíduo deve enfrentar o sofrimento e os infortúnios da vida. O filósofo propõe uma atitude de serenidade, guiada pela razão e pela prudência. Ele sustenta que a razão prescreve que o melhor é manter-se o mais tranquilo possível e não se indignar diante das adversidades, e oferece múltiplos argumentos para isso: primeiramente, não está claro se os infortúnios se provarão bons ou maus; em segundo lugar, o futuro não será, de forma alguma, melhorado pela angústia; além disso, não é prudente levar muito a sério os acidentes e as contingências humanas da vida; e, por fim, a dor e a angústia constituem um obstáculo para a ajuda urgente de que mais se necessita nessas circunstâncias (p. 468).

Nessa linha de raciocínio, Sócrates compara a postura correta frente ao infortúnio com a de alguém que se levanta logo após uma queda e trata o ferimento de modo racional, sem se deixar levar pela queixa. Ele sustenta que o correto não é se concentrar nas dores e perder tempo em lamentos, algo mais típico de crianças (p. 468). A alma deve, ao contrário, ser ensinada a buscar rapidamente a solução e a corrigir a situação desastrosa, evitando o pranto.

Na conclusão do diálogo, o filósofo confirma seu posicionamento sobre a imortalidade da alma e sua conexão com o mundo inteligível. Explica que a justiça gera resultados favoráveis após a morte, não apenas organiza a alma durante a vida terrena. Mesmo que uma pessoa justa passe por perdas, doenças ou pobreza, sua alma em ordem e alinhada ao Bem garante que não se afaste da felicidade real. Ele ainda diz que os deuses nunca ignoram aquele que busca ardentemente a justiça e tenta, por meio da virtude, assemelhar-se a uma divindade o máximo possível (p. 482).

Para dar força ao seu ponto de vista, Sócrates faz uma última reflexão sobre a necessidade de se escolher conscientemente entre a vida justa e a injusta. Por essa razão, ele defende que cada um deve focar em aprender e investigar o que nos habilita a diferenciar uma vida boa de uma má (p. 490), de modo a sempre fazer a melhor escolha viável dentro das circunstâncias.

A sabedoria, nesse contexto, é justamente a capacidade de optar pela mediania, evitando excessos e desequilíbrios em todas as circunstâncias da vida. O filósofo conclui ser necessário sempre saber como escolher o caminho do meio em tais vidas e como nos esquivar de qualquer excesso, tanto nesta vida quanto em todas as sucessivas, pois é dessa forma que um ser humano se torna maximamente feliz (p. 491).

É nesse espírito que Sócrates encerra “A República” com o “mito de Er”, uma narrativa simbólica que descreve o destino das almas após a morte (p. 484). Nesse relato, Er, um guerreiro que retorna à vida após experimentar o além, relata como as almas justas são recompensadas com novos ciclos de vida melhores, enquanto as injustas sofrem punições antes de reencarnar.

Cada alma escolhe sua próxima existência com base em sua compreensão do que é bom e do que é mau. Por isso, muitas falham de novo, por não terem entendido a importância da virtude. O Mito de Er serve de alegoria cosmológica, que reforça que a justiça vai além da vida atual. Essa narrativa ilustra que viver bem depende de visão, sabedoria e de decisões tomadas com consciência, e que essas escolhas têm um impacto sobre a alma.

Com isso, a obra é encerrada. Platão deixa claro que a justiça é inseparável da ordem da alma e da busca do Bem, e que sua prática é a única via possível para alcançar a verdadeira felicidade. Mesmo diante das injustiças do mundo, a alma justa permanece intacta, orientada pela razão e pela contemplação do que é eterno. “A República”, então, não apenas responde à pergunta sobre o que é a justiça, mas eleva essa resposta a um ideal de vida filosófica e espiritual.

Platão nas decisões do Supremo Tribunal Federal

A filosofia platônica, conforme resumida anteriormente, oferece um arcabouço filosófico para a compreensão da origem e da finalidade do Estado e do Direito. Platão concebe o Estado não como uma estrutura arbitrária, mas como um “processo de adaptação criado pelo homem para suprir as suas deficiências” (NADER, 2022, p. 145), surgindo da impossibilidade de o indivíduo, isoladamente, prover todas as suas necessidades.

Nesta perspectiva, o Direito emerge como o "instrumento humano de coesão social", cuja finalidade é a "realização do Bem Comum, consistente no desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas, alcançável por meio do cultivo das virtudes" (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 104). Mais do que uma mera técnica normativa, a filosofia platônica insiste na inseparabilidade entre ética e legalidade, sublinhando que "moralidade e legalidade caminham juntas para a realização do escopo social", ancoradas em um parâmetro superior de justiça (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 108).

A análise quantitativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela a persistente inserção da filosofia clássica nas decisões da mais alta corte brasileira. O levantamento inicial identificou um universo total de 93 julgados que retornaram o termo 'Platão', nos últimos dez anos. Após uma filtragem manual, constatou-se que 82 dessas decisões se referem, de fato, ao filósofo grego. Estes 82 julgados constituem o *corpus* desta pesquisa e se dividem majoritariamente em 73 Decisões Monocráticas e 9 Acórdãos.

Distribuição e proporção geral

Categoria	Decisões totais com o termo "Platão"	Que se referem ao filósofo grego
Acórdãos	12	9
Acórdãos em Repercussão Geral	3	3
Decisões Monocráticas	81	73
Total	93	82

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

Para aprofundar a compreensão desse fenômeno, os dados foram categorizados e ordenados nas seguintes seções:

1. Frequência de Obras e Conceitos Citados

A obra "A República" é a principal referência, totalizando 79 menções (entre acórdãos e monocráticas). Isso evidencia o interesse do Tribunal nas discussões platônicas sobre Justiça e o Estado Ideal, frequentemente abordadas na obra. Além disso, 3 julgados mencionaram Platão indiretamente, sem citar uma obra específica.

Obras de Platão mencionadas nas decisões

Tipo de Decisão	Obra/Referência	Número de Menções
Acórdãos	A República	8
Acórdãos	Referência Indireta	1
Decisões Monocráticas	A República	71
Decisões Monocráticas	Referência Indireta	2
Total Geral	A República	79
Total Geral	Referência/Citação Indireta	3
Total Geral	Total Decisões Referindo-se a Platão	82

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

2. Análise por Relatoria

A predominância de citações em decisões monocráticas (73 ocorrências) justifica uma análise específica dos ministros relatores. Os dados revelam uma distribuição concentrada, com o Min. André Mendonça (19), a Min. Cármen Lúcia (16) e o Min. Alexandre de Moraes (16), figurando como os relatores que mais fizeram uso da fundamentação platônica.

Análise por relatoria - Decisões Monocráticas

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

No que diz respeito aos Acórdãos, os dados revelam uma maior distribuição com o Ministro Alexandre de Moraes na utilização da obra de Platão em suas fundamentações.

Análise por relatoria - Acórdãos

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025
Criado com Datawrapper

3. Distribuição por Classe Processual

As citações de Platão não se distribuem uniformemente pelas classes processuais. Nas monocráticas, lideram os Agravos em Recurso Extraordinário (ARE) com 31 ocorrências, seguidos pelas Reclamações Constitucionais (RCL) com 20, e pelos Recursos Extraordinários (RE) com 17. Nos Acórdãos, a classe mais proeminente é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Essa distribuição sugere que o recurso à filosofia é frequente em fases recursais e em ações de controle de constitucionalidade.

Análise por classe processual - Decisões Monocráticas

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

Análise por classe processual - Acórdãos

Agravo em Recurso Extraordinário
 Ação Direta de Inconstitucionalidade
 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
 Mandado de Segurança
 Recurso Extraordinário

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

4. Temas das Decisões

No que concerne ao tema específico das decisões proferidas, tanto os acórdãos como as decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal versaram em sua maioria sobre temas de Direito Público, sobretudo casos de improbidade administrativa e lesão ao erário.

Análise por temas - Decisões Monocráticas

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

Análise por temas - Acórdãos

Jurisprudência do STF de 01/2015 a 11/2025

Criado com Datawrapper

Uma análise dos casos julgados revelou que, tanto nos acórdãos quanto nas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, o tema mais recorrente que evoca referências a Platão se relaciona à improbidade administrativa e ao ressarcimento ao erário. Essa constatação não apenas sugere a persistente e nociva perpetuação dos casos de malversação dos recursos públicos, como evidencia a necessidade de reforçar a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, Lei n.º 8.429/1992 (BRASIL, 1992)

É preciso ressaltar que 3 decisões da Corte foram proferidas sob a sistemática da repercussão geral⁴, quais sejam: Agravo em Recurso Extraordinário n.º 843.989/2022 (STF, 2022); Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.175.650/2023 (STF, 2023) e Recurso Extraordinário n.º 852.475/2019 (STF, 2019).

A maior parte das decisões que utilizaram a República em sua fundamentação o fizeram em remissão ao Agravo em Recurso Extraordinário n.º 843.989/2022 (STF, 2022), que já tivemos a oportunidade de analisar em outra ocasião⁵, de relatoria do

⁴ A repercussão geral, introduzida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (BRASIL, 2004) e regulamentada pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), é um requisito de admissibilidade dos Recursos Extraordinários (RE) perante o Supremo Tribunal Federal, exigindo que o recorrente demonstre a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, a qual deve, necessariamente, transcender os interesses subjetivos das partes. Seu reconhecimento suspende todos os processos idênticos no país e o julgamento da tese firmada passa a ter aplicação obrigatória para todos os casos similares no país.

⁵ SANTOS, Mauro Sérgio dos; PADILHA, Lucas Miguel Ribeiro; ROCHA, Geovanna Lemos da. *A irretroatividade das disposições da Lei de Improbidade Administrativa sob a perspectiva do Direito Administrativo Sancionador*. Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros, Brasília, v. 15, n. 48, 2024

Ministro Alexandre de Moraes, cuja argumentação principal utiliza a filosofia platônica para sublinhar a importância do tema: ao citar a obra *A República*, o Ministro reforça que a punição e o afastamento dos agentes corruptos visam fixar uma regra proibitiva para que os servidores não ajam "em detrimento dos interesses do Estado".

O julgamento do referido Agravo em Recurso Extraordinário deu ensejo à fixação da tese do Tema n.º 1.199⁶ (STF, 2022). Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal articula o combate à corrupção não apenas como uma obrigação legal, mas como uma prioridade constitucional de base moral, essencial para a manutenção da retidão, da legitimidade democrática e para a implementação eficiente de políticas públicas.

A argumentação utilizada pela Corte, com fundamento na clássica obra "A República", demonstra uma pertinência específica com o Livro III, no qual Sócrates argumenta qual seria o caráter fundamental daqueles que devem governar o Estado ideal. Neste livro, a ênfase é colocada na necessidade de os guardiões e, por extensão, os futuros governantes (os reis-filósofos), demonstrarem indiferença pelos bens materiais e uma absoluta dedicação ao bem comum.

A essência da argumentação do Supremo Tribunal Federal, que visa evitar que agentes públicos ajam em detrimento dos interesses do Estado, encontra sua base mais nítida na exigência socrática de dedicação ao bem comum. Conforme Sócrates estabelece no Livro III de *A República* (p. 170):

Então teremos que selecionar entre nossos guardiões os homens que, submetidos a exame, pareçam acima de tudo crer ao longo de suas vidas que precisam positivamente zelar pelo que é vantajoso ao Estado, não aninhando absolutamente desejo algum de fazer o oposto.

A violação dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (BRASIL, 1992) julgada pela Corte é, portanto, a negativa prática desse ideal platônico. Ao punir a malversação e o enriquecimento ilícito, a jurisprudência busca resgatar a premissa fundamental de que a função pública exige não apenas legalidade formal, mas uma vigilância contínua para assegurar que a conduta dos agentes seja guiada exclusivamente pelo interesse do Estado e pelo "zelo pelo que é vantajoso" à coletividade.

Esse posicionamento reiterado do Supremo Tribunal Federal, ao utilizar a filosofia platônica como fundamento para combater a improbidade, não apenas se reveste de um valor ético, mas reforça diretamente o princípio constitucional da moralidade e da eficiência da Administração Pública. A improbidade administrativa é a negação prática desses preceitos. A exemplo disso, o Regime Jurídico dos Servidores da União, Lei n.º 8.112/1990 (BRASIL, 1990) é clara ao estabelecer, no inciso IX do art. 116, o dever do servidor público em agir conforme a moralidade administrativa.

Conforme ensina Matheus Carvalho, a moralidade exige a "honestidade, lealdade, boa-fé de conduta no exercício da função administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos, ao tratar com a coisa de titularidade do Estado"

⁶ Tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

(p. 78). Ao alinhar a punição do agente corrupto à filosofia de Platão, a Corte Superior estabelece que a integridade moral não é um ideal distante, mas um requisito operativo essencial para a função pública, fundamental para que o Estado possa atuar de forma eficiente e em prol dos interesses coletivos.

Além disso, a jurisprudência da Corte, ao focar nos casos de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, prestigia o asseguramento do patrimônio público e social, conforme o art. 1º da Lei n.º 8.429/1992 (BRASIL, 1992). A atuação do Supremo Tribunal Federal no tema reafirma o objetivo fundamental dessa lei, que é o de proteger não apenas o erário contra desvios financeiros, mas o patrimônio social e a moralidade administrativa em sentido amplo, que constitui em si um bem jurídico.

A remoção e a punição do agente corrupto são medidas cruciais, não só para recuperar os recursos desviados, mas para preservar a confiança da coletividade na integridade das instituições, garantindo que o dinheiro público seja integralmente destinado para a implementação das políticas sociais e aos serviços essenciais da nação.

A análise das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal revela que, embora a filosofia platônica tenha sido referenciada, sua influência não se estabeleceu como o fundamento primário e determinante (*ratio decidendi*) para a resolução das controvérsias. Em outras palavras, a alusão às ideias de Platão não constituiu a razão jurídica essencial para a decisão do Tribunal, nem foi a norma aplicada para extrair a solução do caso concreto.

Contudo, os ideais platônicos aparecem nas decisões como uma ferramenta de persuasão, acessória ao argumento principal. Citar conceitos de Platão tem o objetivo de evidenciar o contraste entre a realidade do sistema jurídico, que deve ser guiado pela moralidade administrativa e pelo respeito aos bens coletivos, como exige o art. 37 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), e os fatos concretos de violações aos bens públicos.

Ao invocar o ideal platônico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal busca sublinhar a distância que separa a conduta dos agentes públicos investigados do modelo ético-político de excelência exigido para a gestão da coisa pública. Essa estratégia filosófica reforça a gravidade das infrações, não tanto pelo seu enquadramento legal estrito, mas pela sua afronta aos valores constitucionais da República brasileira.

O recurso a Platão funciona como um reforço axiológico, emprestando peso moral e autoridade histórica para a condenação da má-fé, da corrupção e do desrespeito aos interesses difusos da sociedade, consolidando a percepção da necessidade de uma resposta jurisdicional incisiva.

Considerações Finais

O estudo reafirma a relevância da contribuição de Platão na compreensão do conceito de justiça para a cultura ocidental. Sua obra principal, *A República*, vai além de um simples tratado de filosofia. Ela é a origem filosófica que define a justiça como o equilíbrio na alma do indivíduo e a ordem virtuosa do Estado. Essa base, que une ética, direito e política, é uma estrutura que perdura há séculos e se consolidou como ponto de partida para o pensamento sobre as instituições e o Direito no mundo de hoje.

A relevância da obra é interdisciplinar, dialogando com diversas camadas da sociedade. Seus conceitos fundamentais não se limitam a um campo hermético da Filosofia, mas englobam a Ciência Política, a Ética e, inequivocamente, o Direito.

Tal influência se mantém forte no cenário atual, influenciando elementos importantes da vida profissional e acadêmica, em especial no setor judicial. Ali, a necessidade de alcançar decisões justas e equilibradas demanda uma constante reflexão sobre a validade dos princípios e dos fundamentos éticos que fundamentam o ordenamento jurídico brasileiro.

A análise sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, apontou a relevância da hipótese que norteou esta investigação. O estudo resumiu os dados e as conclusões que demonstram que Platão e suas ideias têm sido empregados, seja de forma explícita, seja como argumento implícito na formação de decisões judiciais. Algumas dessas decisões foram julgadas sob a sistemática da repercussão geral, cujo impacto sistêmico afeta todas as esferas do Poder Judiciário.

O fato de os ideais platônicos serem referenciados nos julgados reforça o uso constante da filosofia como forma de dar mais solidez ética para as fundamentações, principalmente em questões delicadas, como a probidade administrativa. O artigo conclui que a Filosofia é uma fonte essencial para o raciocínio e o embasamento jurídico, garantindo que os conceitos da obra de Platão sigam guiando a busca pela materialização da Justiça no Supremo Tribunal Federal.

Referências

BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. **Curso de Filosofia do Direito**. 8. ed. rev. e aum. São Paulo: Atlas, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 nov. 2025.

BRASIL. **Lei n. 13.105**, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 3 nov. 2025.

BRASIL. **Lei n. 14.230**, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14230.htm. Acesso em: 3 nov. 2025

BRASIL. **Lei n. 8.112**, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 12 nov. 2025.

BRASIL. **Lei n. 8.429**, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 3 nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 852.475** – SP, de 8 de agosto de 2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur400617/false>. Acesso em: 5 out. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989** – PR, de 18 de agosto de 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur473324/false>. Acesso em: 5 nov. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.175.650** – PR, de 3 de julho de 2023. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur488739/false>. Acesso em: 5 out. 2025

CARVALHO, Matheus. **Manual de direito administrativo**. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPODIVM, 2024.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Curso de Filosofia do Direito**. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como elaborar uma resenha de um artigo acadêmico ou científico. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 3, n. 7, p. 95–107, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3969652. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/41>. Acesso em: 3 nov. 2025.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como escrever um artigo de revisão de literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, p. 29–55, 2019. DOI: 10.5281/zenodo.4319105. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/122>. Acesso em: 13 nov. 2025.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como fazer um projeto de pesquisa de um artigo de revisão de literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, 2019. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/121>. Acesso em: 13 set. 2022.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Escolha do tema de trabalho de curso na graduação em direito. **Revista Coleta Científica**, v. 5, n. 9, p. 88–118, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5150811. Disponível em: <http://portalcoleta.com.br/index.php/rcc/article/view/58>. Acesso em: 1 jun. 2022.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Manual de Artigo de Revisão de Literatura**. Brasília: Processus, 2019.

NADER, Paulo. **Filosofia do Direito**. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

PLATÃO. **A República**. Tradução de Edson Bini. 3. ed. São Paulo: Editora EdiPro, 2019.

REALE, Miguel. **Filosofia do Direito**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

SANTOS, Mauro Sérgio dos; PADILHA, Lucas Miguel Ribeiro; ROCHA, Geovanna Lemos da. A irretroatividade das disposições da Lei de Improbidade Administrativa sob a perspectiva do Direito Administrativo Sancionador. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, Brasília, v. 15, n. 48, 2024.

Disponível em: <https://periodicos.processus.com.br/index.php/egjf/article/view/1274>.
Acesso em: 15 nov. 2025